

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ЖЕНЩИН С РВОТОЙ БЕРЕМЕННЫХ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ**Агабабян Л.Р., Хуррамова Ф.Б.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Рвота беременных остается одним из наиболее частых осложнений первого и начала второго триместра гестации, существенно влияя на качество жизни женщины, течение беременности и потребность в стационарной помощи. Цель статьи – представить обзор литературы по проблеме рвоты беременных с акцентом на возможную роль изменений микробиоты влагалища и кишечника, а также на перспективы оптимизации диагностических и лечебных мероприятий. В основу работы положены материалы аннотации планируемого диссертационного исследования и анализ источников, указанных в ней. В обзоре обобщены данные о значении микробиоты в поддержании гомеостаза, о связи дисбиотических нарушений с осложнениями беременности, о распространенности и клинической значимости рвоты беременных, а также о возможной роли биохимических, гормональных, иммунологических и гемостазиологических маркеров в прогнозировании тяжести процесса и эффективности терапии. Показано, что, несмотря на высокую распространенность тошноты и рвоты у беременных, патогенез данного состояния остается окончательно не выясненным, а сведения о взаимосвязи между дисбиозом влагалища, кишечника и развитием чрезмерной рвоты носят фрагментарный и неоднозначный характер. Заключение: изучение микробиоты влагалища и кишечника, эндотоксинемии, гормонального профиля и системы гемостаза у женщин с рвотой беременных представляет собой перспективное направление, которое может стать основой для персонализированного алгоритма диагностики, лечения и профилактики неблагоприятных материнских и перинатальных исходов.

Ключевые слова: беременность, рвота беременных, гиперемезис беременных, микробиота, дисбиоз, эндотоксинемия, гемостаз, перинатальные исходы.

OPTIMIZATION OF DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC MEASURES IN WOMEN WITH VOMITING OF PREGNANCY: A LITERATURE REVIEW**Agababyan L.R., Hurrarova F.B.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Vomiting of pregnancy remains one of the most common complications of the first and early second trimester and has a substantial impact on quality of life, pregnancy course, and the need for inpatient care. The aim of the article was to present a literature review on vomiting of pregnancy with a focus on the possible role of vaginal and intestinal microbiota changes and on the prospects for optimizing diagnostic and therapeutic measures. The paper is based on the materials of the dissertation abstract and the analysis of the sources cited therein. The review summarizes data on the role of microbiota in maintaining homeostasis, the association of dysbiotic disorders with pregnancy complications, the prevalence and clinical significance of vomiting of pregnancy, and the potential prognostic value of biochemical, hormonal, immunological, and hemostatic markers for disease severity and treatment response. Despite the high prevalence of nausea and vomiting in pregnancy, the pathogenesis of this condition remains incompletely understood, and evidence linking vaginal and intestinal dysbiosis with excessive vomiting is still fragmentary and inconsistent. Conclusion. The study of vaginal and intestinal microbiota, endotoxemia, hormonal profile, and hemostasis in women with vomiting of pregnancy is a promising direction that may form the basis for a personalized algorithm of diagnosis, treatment, and prevention of adverse maternal and perinatal outcomes.

Keywords: pregnancy, vomiting of pregnancy, hyperemesis gravidarum, microbiota, dysbiosis, endotoxemia, hemostasis, perinatal outcomes.

ҲОМИЛАДОРЛАРДА ҚАЙТ ҚИЛИШДА ДИАГНОСТИК ВА ДАВОЛАШ ТАДБИРЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ: АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ**Агабабян Л.Р., Хуррамова Ф.Б.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳомиладорларда қайт қилиш гестациянинг биринчи ва иккинчи триместри бошида учрайдиган энг кўп асоратлардан бири бўлиб, аёлнинг ҳаёт сифатига, ҳомиладорлик кечишига ва

стационар ёрдамга эҳтиёжга сезиларли таъсир кўрсатади. Мақола мақсади – ҳомиладорларда қайт қилиши муаммоси бўйича адабиётлар шарҳини тақдим этиши, бунда қин ва ичак микробиотаси ўзгаришларининг эҳтимолий роли ҳамда диагностик ва даволаш чораларини оптималлаштириши истиқболларига алоҳида эътибор қаратишидир. Иш асосини режалаштирилган диссертация тадқиқоти аннотацияси материаллари ва унда келтирилган манбалар таҳлили ташкил этди. Шарҳда микробиотанинг гомеостазни сақлашдаги аҳамияти, дисбиотик бузилишларнинг ҳомиладорлик асоратлари билан боғлиқлиги, ҳомиладорларда қайт қилишининг тарқалиши ва клиник аҳамияти, шунингдек, биокимёвий, гормонал, иммунологик ва гемостазиологик маркерларнинг жараён оғирлиги ва терапия самарадорлигини прогнозадаги эҳтимолий аҳамияти умумлаштирилди. Кўрсатилишича, ҳомиладорларда кўнгил айнаши ва қайт қилиши кенг тарқалган бўлса-да, ушбу ҳолат патогенези тўлиқ аниқланмаган, қин ва ичак дисбиозини ҳамда ортиқча қайт қилиши ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ҳақидаги маълумотлар эса парчаланган ва зиддиятлидир. Хулоса: қин ва ичак микробиотаси, эндотоксинемия, гормонал профиль ва гемостаз тизимини ўрганиш персоналлаштирилган диагностика, даволаш ва ноқулай она ва перинатал натижалар профилактикаси алгоритминини ишлаб чиқиши учун истиқболли йўналиш ҳисобланади.

Калит сўзлар: ҳомиладорлик, ҳомиладорларда қайт қилиши, гипертония, микробиота, дисбиоз, эндотоксинемия, гемостаз, перинатал натижалар.

Введение. Рвота беременных относится к числу наиболее частых осложнений ранних сроков гестации и остается одной из значимых междисциплинарных проблем современного акушерства. Состояние варьирует от умеренной тошноты до тяжелых форм с выраженной дегидратацией, кетозом, нарушением нутритивного статуса и необходимостью госпитализации. При этом, несмотря на широкую распространенность данной патологии, ее патогенез не имеет исчерпывающего объяснения, а многие традиционные представления о механизмах развития рвоты беременных нуждаются в дополнении новыми данными о микробиоте, иммунном статусе и метаболических взаимодействиях.

В последние годы изучение микробиома человека рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений биомедицины. Микробиота принимает участие в поддержании иммунного равновесия, энергетического обмена, синтезе витаминов, всасывании желчных кислот и формировании устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней и внутренней среды. При беременности именно нарушения микробиоценоза могут выступать одним из патогенетических факторов, влияющих на течение гестации и риск развития осложнений.

С учетом данных, представленных в аннотации планируемого диссертационного исследования, особый интерес представляет анализ возможной взаимосвязи между рвотой беременных и изменениями влагалищной и кишечной микробиоты. Такой подход позволяет рассматривать рвоту беременных не только как клинический синдром, но и как состояние, формирование которого может быть связано с системными метаболическими, гормональными и иммуновоспалительными изменениями.

Анализ литературы. Согласно данным литературы, нормальная микробиота является одним из ключевых факторов поддержания гомеостаза организма. Она участвует в регуляции врожденного и адаптивного иммунитета, обеспечивает метаболическую активность, влияет на синтез биологически активных веществ и определяет резистентность слизистых оболочек к колонизации патогенными микроорганизмами. В условиях физиологической беременности устойчивость микробиоты приобретает особое значение, поскольку любые дисбиотические изменения могут нарушать тонкий баланс между организмом матери и развивающимся плодом.

В ряде исследований отмечено, что отклонения в микробной среде беременной ассоциированы с развитием неразвивающейся беременности, самопроизвольных аборт, преждевременных родов, преэклампсии и других неблагоприятных акушерских исходов. Отдельные публикации указывают, что дисбиоз влагалищной микробиоты в поздние сроки беременности может быть связан с повышением риска экстренного кесарева сечения, что рассматривается как возможное следствие воспалительных изменений или как маркер иных патологических механизмов гестационного процесса.

На этом фоне особенно значимой выглядит проблема влияния микробиоты на развитие тошноты и рвоты беременных. По данным, приведенным в аннотации, от 50 до 80% беременных предъявляют жалобы на тошноту, а примерно у половины из них отмечаются эпизоды многократной рвоты. Хотя у большинства пациенток симптомы ограничиваются ранними сроками и не приводят к тяжелым последствиям, примерно в 3% случаев формируются выраженные формы с дегидратацией и кетозом, требующие стационарного лечения и динамического наблюдения.

Современная литература выделяет ряд факторов риска рвоты беременных: гипертиреоз, психиатрические заболевания, преддиабет, избыточную массу тела, чрезмерное потребление транс-жиров

до беременности, пузырный занос, наличие предыдущих беременностей и родов, а в отдельных работах – женский пол плода. Дополнительно обсуждается возможная связь гиперемезиса беременных с *Helicobacter pylori*. Вместе с тем перечень установленных факторов риска не объясняет полностью развитие данного осложнения, а его ведущая причина по-прежнему остается невыясненной.

Именно поэтому концепция микробиотического дисбаланса как одного из возможных звеньев патогенеза представляется перспективной. Теоретически нарушения вагинальной и кишечной микробиоты могут способствовать усилению системного воспалительного ответа, эндотоксинемии, изменению нейроэндокринной регуляции и ухудшению метаболической адаптации беременной. Однако результаты исследований, посвященных анализу микробиоты при различных осложнениях беременности и подходам к ее коррекции, остаются неоднозначными. Метаанализы и клинические рекомендации пока не дают достаточной доказательной базы для однозначного утверждения о необходимости рутинного исследования микробиоты влагалища и кишечника при рвоте беременных.

Наряду с микробиологическим направлением, в аннотации обоснована необходимость оценки ряда дополнительных маркеров. К ним относятся биохимические и гормональные показатели, отражающие глубину метаболических и эндокринных изменений, уровень эндотоксинемии и состояние антиэндотоксинового иммунитета, а также параметры системы гемостаза. Комплексное изучение этих показателей имеет значение не только для понимания патогенеза, но и для выделения групп высокого риска, прогнозирования тяжести течения, вероятной резистентности к лечению и неблагоприятных исходов беременности.

Таким образом, анализ литературы, представленный в аннотации, демонстрирует несколько принципиально важных положений. Во-первых, рвота беременных является полиэтиологическим состоянием, в основе которого, вероятно, лежат сложные взаимодействия гормональных, метаболических, инфекционно-воспалительных и иммунологических механизмов. Во-вторых, роль микробиоты влагалища и кишечника в формировании данного синдрома является патогенетически обоснованной, но недостаточно изученной. В-третьих, существующие данные диктуют необходимость поиска объективных предикторов тяжелого течения и разработки персонализированного алгоритма ведения пациенток.

Материалы и методы. В основу обзорной статьи положены материалы аннотации планируемой научной работы на соискание ученой степени доктора философии (PhD) «Оптимизация диагностических и лечебных мероприятий у женщин с рвотой беременных», а также анализ литературных источников, приведенных в данной аннотации. Методологическая концепция исследования предусматривает сочетание ретроспективного и проспективного этапов.

Согласно аннотации, на ретроспективном этапе планируется анализ медицинской документации беременных с рвотой беременных по материалам родильного комплекса за 2023–2024 годы. Проспективное исследование типа «случай–контроль» включает обследование 110 беременных: 50 женщин с тяжелой степенью рвоты беременных в сроках гестации до 20 недель, 60 беременных с легкой и среднетяжелой степенью рвоты, а также 50 условно здоровых беременных без рвоты в сроках до 20 недель.

Этапы исследования включают анализ анамнеза и клинического течения настоящей беременности, определение степени рвоты по шкале PUQE, микробиологическое исследование влагалищного и кишечного содержимого, оценку гормонального профиля, состояния системы гемостаза, уровня эндотоксинемии и показателей антиэндотоксинового иммунитета, мониторинг течения беременности и оценку исходов родов для матери и плода. На заключительном этапе предусмотрена статистическая обработка полученного материала, стратификация групп риска и разработка алгоритма персонализированного подхода к лечению.

В качестве специальных методов в аннотации указаны световая микроскопия мазков, окрашенных по Грамму, бактериологические посевы влагалищного и кишечного содержимого с количественным анализом микробиоценоза, иммуноферментные гормональные исследования, ультразвуковое обследование, а также определение концентрации липополисахарида и антител класса IgG к сое-региону LPS с применением хромогенного ЛАЛ-метода. Такой дизайн подчеркивает междисциплинарный характер проблемы и ориентирован на получение данных, пригодных для практического совершенствования диагностики и лечения.

Заключение. Рвота беременных остается актуальной клинической проблемой, имеющей высокую распространенность и существенное влияние на материнские и перинатальные исходы. Несмотря на накопление сведений о факторах риска, единая и исчерпывающая концепция патогенеза данного осложнения в настоящее время отсутствует.

Анализ данных, представленных в аннотации, позволяет рассматривать изменения микробиоты влагалища и кишечника как одно из перспективных направлений изучения рвоты беременных. Наряду с этим, научный интерес представляет комплексная оценка гормональных, биохимических, иммунологических и гемостазиологических показателей, способных выступать предикторами тяжести процесса, эффективности терапии и исходов беременности.

Перспективы оптимизации помощи связаны с разработкой персонализированного диагностического и лечебного алгоритма, основанного на стратификации риска, выделении резистентных к терапии групп и целенаправленной коррекции выявленных нарушений. Такой подход может способствовать снижению частоты осложнений, сокращению продолжительности рвоты беременных и улучшению материнских и перинатальных исходов.

Список литературы:

1. Khanna S., Tosh P.K. A clinician's primer on the role of the microbiome in human health and disease. *Mayo Clin Proc.* 2014;89:107–114.
2. Kramer M.S. Isocaloric balanced protein supplementation in pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev.* 2021;CD000118.
3. Isolauri E. Microbiota and obesity. *Int Microbiome: Functional Aspects Health Dis.* 2017;88:95–106.
4. Allen N.G., Edupuganti L., Edwards D.J., Jimenez N.R., Buck G.A., Jefferson K.K., Strauss J.F., Wickham E.P., Fettweis J.M. The vaginal microbiome in women of reproductive age with healthy weight versus overweight/obesity. *Obesity.* 2022;30.
5. Dominguez-Bello M.G., Godoy-Vitorino F., Knight R., Blaser M.J. Role of the microbiome in human development. *Gut.* 2019;68(6):1108–1114.
6. Petersen C., Round J.L. Defining dysbiosis and its influence on host immunity and disease. *Cell Microbiol.* 2014;16:1024–1033.
7. Shahab M., Shahab N. Coevolution of the human host and gut microbiome: metagenomics of microbiota. *Cureus.* 2022;14(6):e26310.
8. Al-Memar M., Bobdiwala S., Fourie H., Mannino R., Lee Y.S., Smith A., Marchesi J.R., Timmerman D., Bourne T., Bennett P.R., MacIntyre D.A. The association between vaginal bacterial composition and miscarriage: a nested case-control study. *BJOG.* 2020;127:264–274.
9. Bardos J., Fiorentino D., Longman R.E., Paidas M. Immunological role of the maternal uterine microbiome in pregnancy: pregnancy pathologies and altered microbiota. *Front Immunol.* 2020;10:2823.
10. Benner M., Ferwerda G., Joosten I., van der Molen R.G. How uterine microbiota might be responsible for a receptive, fertile endometrium. *Hum Reprod Update.* 2018;24:393–415.
11. Naahr T., Zacho J., Brauner M., Shathmigha K., Skov Jensen J., Humaidan P. Reproductive outcome of patients undergoing in vitro fertilisation treatment and diagnosed with bacterial vaginosis or abnormal vaginal microbiota: a systematic PRISMA review and meta-analysis. *BJOG.* 2019;126:200–207.
12. Naahr T., Clausen T.D., Thorsen J., et al. Vaginal dysbiosis in pregnancy associates with risk of emergency caesarean section: a prospective cohort study. *Clin Microbiol Infect.* 2022;28:588–595.
13. Yeh C.C., Tsui K.H., Wang P.H. Hyperemesis gravidarum. *J Chin Med Assoc.* 2017.
14. Dean C., Bannigan K., O'Hara M., et al. Recurrence rates of hyperemesis gravidarum in pregnancy: a systematic review protocol. *JBIG Database System Rev Implement Rep.* 2017;15(11):2659–2665.
15. Arshad M.F., Javed N., Bekhit M. Intractable hyperemesis gravidarum in a patient with type 1 diabetes. *BMJ Case Rep.* 2017.
16. London V., Grube S., Sherer D.M., Abu-lafia O. Hyperemesis gravidarum: a review of recent literature. *Pharmacology.* 2017;100(3–4):161–171.
17. Topalahmetoğlu Y., Altay M.M., Akdağ Cırık D. Depression and anxiety disorder in hyperemesis gravidarum: a prospective case-control study. *Turk J Obstet Gynecol.* 2017;14(4):214–219.
18. Ng Q.X., Venkatanarayanan N., De Deyn M.L.Z.Q. A meta-analysis of the association between *Helicobacter pylori* infection and hyperemesis gravidarum. *Helicobacter.* 2018;23(1).
19. Маринкин И.О., Соколова Т.М., Киселева Т.В., Кулешов В.М., Макаров К.Ю., Якимова А.В., Зенина Ю.В., Поздняков И.М. Рвота беременных. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2018;155(7):142–145.

Для цитирования: Агабабян Л.Р., Хуррамова Ф.Б. Оптимизация диагностических и лечебных мероприятий у женщин с рвотой беременных: обзор литературы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 445–448. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19137436>